

Ограниченность и компактность интегрального оператора в пространствах Лоренца

Ломакина Елена Николаевна, доктор физико-математических, доцент
Сарычев Максим Сергеевич, магистрант
Дальневосточный государственный университет путей сообщения;
Вычислительный центр ДВО РАН (г. Хабаровск)

В статье доказываются критерии ограниченности и компактности интегрального оператора $Tf(x) = \int_0^x f(\tau)v(\tau)d\tau$, действующего из весовых пространств Лебега L_v^r в весовые пространства Лоренца $L_\omega^{p,q}$ в области $1 < p < r \leq q < \infty$.

Ключевые слова: интегральный оператор, ограниченный оператор, компактный оператор, пространство Лебега, пространство Лоренца

Пусть (X, μ) – измеримое пространство с положительной σ -аддитивной мерой μ . Положим $X = (0, \infty)$, $d\mu(x) = \omega(x)dx$, где функция $\omega(x)$ – измеримая, положительная и конечная почти всюду на полуоси.

Для $1 < p, q < \infty$ весовое пространство Лоренца $L_\omega^{p,q} \equiv L_\omega^{p,q}(\mathbb{R}^+)$ состоит из всех μ -измеримых функций f , для которых норма

$$\|f\|_{L_\omega^{p,q}} = \left(\int_0^\infty \frac{q}{p} t^{\frac{q}{p}-1} f^*(t)^q dt \right)^{1/q} < \infty. \quad (1)$$

Невозрастающая перестановка f^* функции f определяется формулой

$$f^*(t) = \inf\{\tau > 0 : f_*(\tau) \leq t\}$$

и $f_*(\tau) = \mu\{x \in X : |f(x)| > \tau\}$, $\tau > 0$, – функция распределения f .

Если $p = q$ весовое пространство Лоренца $L_\omega^{p,p} \equiv L_\omega^p(\mathbb{R}^+)$ есть пространство Лебега с нормой

$$\|f\|_{L_\omega^p} = \left(\int_0^\infty |f(t)|^p v(t) dt \right)^{1/p}.$$

Если функции $f \in L_\omega^{p,q}$, $g \in L_\omega^{p',q'}$ при $1 < p < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$, тогда выполняется неравенство Гёльдера

$$\left| \int_0^\infty f(x)g(x)\omega(x)dx \right| \leq \|f\|_{L_\omega^{p,q}} \|g\|_{L_\omega^{p',q'}}, \quad (2)$$

где $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, $\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$ [1, с. 220].

Для $L_\omega^{p,q}$ двойственное пространство определяется формулой

$$L_\omega^{p',q'} = \left\{ g : \left| \int_0^\infty f(x)g(x)\omega(x)dx \right| < \infty, \forall f \in L_\omega^{p,q} \right\}$$

с нормой

$$\|g\|_{L_\omega^{p',q'}} = \sup_{\|f\|_{L_\omega^{p,q}} \leq 1} \left| \int_0^\infty f(x)g(x)\omega(x)dx \right|. \quad (3)$$

Рассмотрим оператор $T: L_v^r(\mathbb{R}^+) \rightarrow L_\omega^{p,q}(\mathbb{R}^+)$, $1 < p < r \leq q < \infty$, вида

$$Tf(x) = \int_0^x f(\tau)v(\tau)d\tau, x > 0 \quad (4)$$

с весовой функцией $v \in L^1(0, x)$, $\forall x > 0$.

Целью данной статьи является получение критерия ограниченности и критерия компактности интегрального оператора (4), в терминах весовых функции пространств Лоренца и Лебега.

Заметим также, что

$$\|f\|_{L_\omega^{p,q}} = \left(\int_0^\infty q f_*(t)^{\frac{q}{p}}(t)^{q-1} dt \right)^{1/q} \text{ и } \|\chi_{(0,t)}\|_{L_\omega^{p,q}} = \left(\int_0^\infty \omega(\tau)d\tau \right)^{1/p}.$$

В наших исследованиях важную роль играет следующая лемма.

Лемма 1[2,3]. Пусть $(\mathbb{R}^+, \mu)$ – пространство положительной σ -аддитивной мерой, $1 < p, q < \infty$ и $(0, \infty) = \cup_k E_k$, где $\{E_k\}$ – последовательности измеримых, попарно непересекающихся интервалов. Тогда:

если $\max\{p, q\} \leq \alpha$, то $\sum_k \|\chi_{E_k} f\|_{L_\mu^{p,q}}^\alpha \leq \|f\|_{L_\mu^{p,q}}^\alpha$

если $1 < \alpha \leq \min\{p, q\}$, то $\|f\|_{L_\mu^{p,q}}^\alpha \leq \sum_k \|\chi_{E_k} f\|_{L_\mu^{p,q}}^\alpha$.

Критерий ограниченности оператора (4) содержится в следующей теореме.

Теорема 1. Пусть $1 < p < r \leq q < \infty$. Тогда для оператора (4) выполняется неравенство

$$\|Tf\|_{L_\omega^{p,q}} \leq C \|f\|_{L_v^r} \text{ для всех } f \geq 0$$

с константой C , не зависящей от f , в том и только в том случае, если

$$A = \sup_{t>0} A(t) = \sup_{t>0} \left(\int_0^t v(x)dx \right)^{\frac{1}{r'}} \left(\int_t^\infty \omega(x)dx \right)^{\frac{1}{p}} < \infty.$$

Более того, $A \leq \|T\|_{L_v^r \rightarrow L_\omega^{p,q}} \leq 4A$.

Доказательство. Необходимость. Пусть оператор $T: L_v^r(\mathbb{R}^+) \rightarrow L_\omega^{p,q}(\mathbb{R}^+)$ ограничен, тогда существует константа $C > 0$ такая, что

$$\|Tf\|_{L_\omega^{p,q}} \leq C \|f\|_{L_v^r} \text{ для всех } f \geq 0.$$

Для некоторого фиксированного $t > 0$ и функции $f \in L_v^r(\mathbb{R}^+)$ с нормой

$\|f\|_{L_{\omega}^{p,q}} \leq 1$, используя свойство монотонности нормы, получаем

$$C \geq C \|f\|_{L_{\omega}^{r,s}} \geq \|Tf\|_{L_{\omega}^{p,q}} \geq \|\chi_{(t,\infty)} Tf\|_{L_{\omega}^{p,q}} \geq$$

$$\geq \|\chi_{(t,\infty)}\|_{L_{\omega}^{p,q}} \int_0^{\infty} \chi_{(0,t)}(y) f(y) v(y) dy.$$

Таким образом, приходим к неравенству

$$\|\chi_{(t,\infty)}\|_{L_{\omega}^{p,q}} \int_0^{\infty} \chi_{[0,t]}(y) u(y) f(y) dy \leq C.$$

Далее, в силу формулы (3) имеем

$$\sup_{\|f\|_{L_{\omega}^{r,s}} \leq 1} \int_0^{\infty} \chi_{(0,t)}(y) f(y) v(y) dy = \|\chi_{(0,t)}\|_{L_{\omega}^{r'}}.$$

Тогда

$$A(t) = \|\chi_{(t,\infty)}\|_{L_{\omega}^{p,q}} \cdot \|\chi_{(0,t)}\|_{L_{\omega}^{r'}} \leq \|T\|_{L_{\omega}^{r'} \rightarrow L_{\omega}^{p,q}}.$$

$$A = \sup_{t>0} A(t) = \sup_{t>0} \|\chi_{(t,\infty)}\|_{L_{\omega}^{p,q}} \cdot \|\chi_{(0,t)}\|_{L_{\omega}^{r'}} \leq \|T\|_{L_{\omega}^{r'} \rightarrow L_{\omega}^{p,q}}.$$

Следовательно, $A \leq \|T\|_{L_{\omega}^{r'} \rightarrow L_{\omega}^{p,q}}$

Достаточность. Пусть $f \in L_{\omega}^{r'}(\mathbb{R}^+)$. Предположим, что $f(\tau)u(\tau) \neq 0$ на множестве положительной меры. Выберем возрастающую последовательность $\{x_k\}$, что для $k \in \mathbb{Z}$ следующим образом:

$$2^k = \int_0^{x_k} f(\tau)v(\tau)d\tau < \int_0^{\infty} f(\tau)v(\tau)d\tau.$$

Применяя неравенство Гельдера (2), получаем

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L_{\omega}^{p,q}}^q &= \int_0^{\infty} q\tau^{q-1} ((Tf)_*(\tau))^{\frac{q}{p}} d\tau = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{2^k}^{2^{k+1}} q\tau^{q-1} ((Tf)_*(\tau))^{\frac{q}{p}} d\tau \\ &\leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} ((Tf)_*(2^k))^{\frac{q}{p}} \int_{2^k}^{2^{k+1}} q\tau^{q-1} d\tau = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{\{x \in \mathbb{R}^+ : |f(x)| > 2^k\}} \omega(x) dx \int_{2^k}^{2^{k+1}} q\tau^{q-1} d\tau \\ &\leq 4^q \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{(k-1)q} \left(\int_{x_k}^{\infty} \omega(x) dx \right)^{q/p} \\ &= 4^q \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left(\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(y)v(y) dy \right)^q \left(\int_{x_k}^{\infty} \omega(x) dx \right)^{q/p} \\ &= 4^q \sum_{k \in \mathbb{Z}} \|\chi_{(x_{k-1}, x_k)} f\|_{L_{\omega}^{r'}}^q \|\chi_{(x_{k-1}, x_k)}\|_{L_{\omega}^{r'}}^q \left(\int_{x_k}^{\infty} \omega(x) dx \right)^{q/p} \end{aligned}$$

$$= 4^q A^q \sum_{k \in \mathbb{Z}} \|\chi_{(x_{k-1}, x_k)} f\|_{L_{\omega}^{r'}}^q \leq 4^q A^q \|f\|_{L_{\omega}^{r'}}^q.$$

Следовательно, $\|T\|_{L_{\omega}^{r'} \rightarrow L_{\omega}^{p,q}} \leq 4A$. Теорема 1 доказана.

Замечание 1. Результаты теоремы 1 об ограниченности оператора T сохраняются при сужении на конечный интервал $I = (a, b)$.

$$A(I) = \sup_{a < t < b} A(I, t) = \sup_{a < t < b} \left(\int_a^t v(x) dx \right)^{\frac{1}{r'}} \left(\int_t^b \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Для доказательства компактности оператора (4) понадобится следующая лемма.

Лемма 2. [4, с.181] Пусть X, Y – банаховы функциональные пространства, оператор $T: X \rightarrow Y$ – интегральный оператор $Tf(x) = \int_0^{\infty} t(\alpha, \beta) f(\beta) d\beta$. Тогда T компактен, если $A_T = \|\|t(\alpha, \cdot)\|_{X'}\|_Y < \infty$.

Теорема 2. Пусть $1 < p < r \leq q < \infty$. Оператор $T: L_{\omega}^{r'}(\mathbb{R}^+) \rightarrow L_{\omega}^{p,q}(\mathbb{R}^+)$ вида (4) компактен тогда и только тогда, когда

$$A < \infty \text{ и } \lim_{t \rightarrow 0} A(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0. \quad (5)$$

Доказательство. Необходимость.

$A < \infty$ следует из ограниченности оператора T . Пусть $f \in L_{\omega}^{r'}(\mathbb{R}^+)$, $f(y)u(y) \geq 0$, тогда для любого $t > 0$ находим

$$\infty > 4A \|f\|_{L_{\omega}^{r'}} \geq \|Tf\|_{L_{\omega}^{p,q}} \geq \|\chi_{[t,\infty)} Tf\|_{L_{\omega}^{p,q}} \geq \|\chi_{[t,\infty)}\|_{L_{\omega}^{p,q}} \int_0^t f(y)v(y) dy.$$

Далее, для любого $t > 0$ и произвольного фиксированного $\gamma \in (0, 1)$ выбираем функцию $f_t \in L_{\omega}^{r'}(\mathbb{R}^+)$ с условиями: $\text{supp } f_t \subseteq [0, t]$, $f_t(y)v(y) \geq 0$

и $\|f_t\|_{L_{\omega}^{r'}} \leq 1$ такую, что выполнено неравенство

$$\int_0^t f_t(y)v(y) dy \geq \gamma \|\chi_{[0,t]}\|_{L_{\omega}^{r'}}.$$

В результате подстановки функции $f_t \in L_{\omega}^{r'}(\mathbb{R}^+)$ получаем, что

$$\|Tf_t\|_{L_{\omega}^{p,q}} \geq \gamma \|\chi_{[t,\infty)}\|_{L_{\omega}^{p,q}} \|\chi_{[0,t]}\|_{L_{\omega}^{r'}} = \gamma A(t).$$

При выбранном фиксированном $G \in L_{\omega}^{r'}$, неравенство Гельдера (2) и абсолютная непрерывность нормы в пространстве Лебега дают

$$\left| \int_0^{\infty} f_t(y)G(y)v(y) dy \right| \leq \|\chi_{[0,t]}\|_{L_{\omega}^{r'}} \|G\|_{L_{\omega}^{r'}} \rightarrow 0, \text{ при } t \rightarrow 0.$$

Следовательно, последовательность $\{f_t\}$ слабо сходится к нулю при $t \rightarrow 0$. В силу компактности оператора $T: L_v^p(\mathbb{R}^+) \rightarrow L_\omega^{p,q}(\mathbb{R}^+)$ образ $\{Tf_t\}$ сильно сходится к нулю при $t \rightarrow 0$, т. е. $\|Tf_t\|_{L_\omega^{p,q}} \rightarrow 0$. В силу формулы (5) получаем, что $\lim_{t \rightarrow 0} A(t) = 0$. Доказательство формулы (5), когда $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0$ проводится аналогично.

Достаточность. Пусть $0 < a < b < \infty$, определим операторы:

$$P_a f = \chi_{[0,a]} f, Q_b f = \chi_{[b,\infty)} f, P_{ab} f = \chi_{[a,b]} f.$$

Тогда

$$Tf = P_a T P_a f + Q_b T P_a f + Q_b T Q_b f + P_{ab} T P_{ab} f + Q_b T P_b f. \quad (6)$$

Применяя замечание 1 на интервалах $[0, a]$ и $[b, \infty)$, имеем

$$\|P_a T P_a\| \leq 4 \sup_{0 < t < a} A(t) \rightarrow 0, a \rightarrow 0,$$

$$\|Q_b T Q_b\| \leq 4 \sup_{t > b} A(t) \rightarrow 0, b \rightarrow \infty.$$

Из леммы 2 следует, что оставшиеся операторы разложения в формуле (6) компактны. Действительно,

$$\|Q_b T P_b\| \leq \|\chi_{(0,b]}\|_{L_v^{p'}} \|\chi_{(b,\infty)}\|_{L_\omega^{p,q}} = A(b) < \infty,$$

$$\|P_{ab} T P_{ab}\| \leq \|\chi_{[a,b]}\|_{L_v^{p'}} \|\chi_{[a,b]}\|_{L_\omega^{p,q}} = \|\chi_{[a,b]}\|_{L_v^{p'}} \|\chi_{[a,b]}\|_{L_\omega^{p,q}} < \infty$$

и

$$\|P_{ab} T P_a\| \leq \|\chi_{(0,a]}\|_{L_v^{p'}} \|\chi_{[a,b]}\|_{L_\omega^{p,q}} = A(a) < \infty.$$

Итак, оператор T компактен как предел компактных операторов. Теорема доказана.

Литература:

1. Bennett C., Sharpley R., Interpolation of Operators, v. 129, Pure and Applied Mathematics, Academic Press, Boston, 1988.
2. Sawyer E. T., Weighted Lebesgue and Lorentz norm inequalities for the Hardy operator, Trans. Amer. Math. Soc., v. 281, 1984. — 329-337 p.
3. Ломакина Е., Н., Об оценках норм оператора Харди, действующего в пространствах Лоренца, Дальневосточ. матем. журн., 20:2, 2020. — 191-211
4. Lomakina E., Stepanov V., On the Hardy-type integral operators in Banach function spaces, Publications Mathematiques, 42, 1998. — 165-194 p